

XX ASRDA BUXORO AMIRLIGI

Xursandova Sayyora Yo'ldosh qizi ¹

Ramazonov Islom Abrayqul o'g'li ²

¹ Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

² Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546517>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrda Buxora amirligining siyosiy, madaniy hayoti hamda Amir Olimxonning XX asrdan keying hayoti, faoliyati hamda yaqin qarindoshlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Buxora amirligi, Amir Olimxon, zargarlik, amir.

Buxoro Arkidagi o'lkashunoslik muzeyiga kirsangiz, ko'pgina ashyolar qatori soqol qo'ygan, serviqor, basavlat kishining kattakon suratiga nazaringiz tushadi. Bu mang'itlar sulolasining so'nggi vakili amir Said Olimxondir. Zamona zayli bilan 1920 yilning sentyabrida taxtidan qulatilgan bu shaxsning Buxoro amiri bo'lganligi, yurtini tark etganidan so'ng o'zi va bola-chaqasining taqdiri qanday kechganligi so'nggi davrlargacha jamoatchilikdan sir tutib kelindi. Aslida esa bu o'z yurti tarixiga loqayd bo'lmagan har bir kishini qiziqtiradigan hodisadir. Buxoroda 1885-1910 yillarda amirlik qilgan Abdulahadning rafiqasi Davlatbaxt oyim farzand ko'rgach, unga Olimxon deb ism qo'yishini hazratlaridan iltimos qildi. Jufti halolining tilagi ostida yashiringan maqsadni sezmagani amir bunga rozilik berdi. Onaning esa bu ismga ixlosining pinhona sababi bor edi. Davlatbaxt oyimning bobosi Olimbek Hisor tumanining hokimi bo'lgan. O'z davrida Muzaffarxon zulmidan ezilgan xalqining amirga qarshi isyoniga boshchilik qilgan. Bundan g'azablangan Muzaffarxon tog'li tojiklar yurtiga katta qo'shin tortib borib, isyonkorlarni qilichining tig'idan o'tkazdi. Qamaritdin Olimbekning ko'z o'ngida uning urug'iga mansub bo'lgan butun erkak zotining boshi tanasidan judo qilindi. Shundan keyin isyonkor bekning o'zi ham ko'z ko'rib, quloq eshitmagan qiynoqlarga solib o'ldirildi. Amir Muzaffar Olimbek qo'rg'onining ichkarisidagi barcha xotin-qizlarni Buxorodagi haramiga olib keldi. Olimbekning eng go'zal nevarasi Davlatbaxt oyim Muzaffarxonning o'g'li Abdulahad to'raga sovg'a qilindi. Keyinchalik u pushti panohining ijozati bilan nikoh o'qitdirib, Davlatbaxt oyimni o'ziga xotin qilib oldi. Biroq hisorlik qiz qalbida qasos uchqunlari so'nmagandi. U yakkayu yagona o'g'liga bu nomni qo'yib, qachonlardir o'sib-ulg'aygan Olimxon mang'it hukmdorlaridan bobokalonining o'chini oladi, deb umid qilgan edi. Falakning gardishi bilan Abdulahad xuddi mana shu o'g'lini taxt vorisligiga tanladi. Otaning niyatlari bo'lakcha edi. U bu o'g'lidan mang'it sulolasining buyuk davomchisini tarbiyalashni o'yladi. Shuning uchun ham hali to'qqiz yoshga ham to'lmagan Olimxonni Nikolay I saroyiga harbiy ilmni o'rganish uchun jo'natdi. Amin zuryodini oqposhsho saroyiga quruq jo'natgani yo'q. Sharq an'anasiga

binoan rus podshosiga o'n bir turdagi sovg'adan o'n bir donadan olib borildi. Jumladan, shahzodani Peterburgga kuzatib borgan buxorolik elchilar o'zlari bilan o'n bitta nasldor arab tulporini olib borishdi. Otlarning har biri boshiga tilla toj kiygazilgan, dumi tilla gardishdan o'tkazilgan, bo'yniga marvarid-marjonlar taqilib, jabduqlari zar bilan ziynatlangan edi. Nikolayning chavandozligini bilgan Abdulahad, ayniqsa, shu sovg'ani topib tanlagandi. Podsho elchilardan otlarning nasl-nasabi, yoshi, xislatlari to'g'risida uzoq surishtirdi. Yuborilgan sovg'alar manzur ekanligini elchilarga ordenlar berish bilan izhor etdi. Shunday qilib, Olimxon to'ra saroy huzuridagi pajlar korpusiga o'qishga qabul qilindi. Bu rus zodagonlari farzandlarining hamma joyda podsho hazratlarini kuzatib yuradigan harbiylashtirilgan uyushmasi edi. Oltin yulduz" (xalq og'zida "Qizil yulduz") ordeni Buxoroda dastlabki ordeni bilan avvalo Rossiya imperatori Aleksandr II ni taqdirlagan bo'lsa, imperator minnatdorchilik tariqasida amirga "Svetaya Anna" - "Muqaddas Anna" ordenini yuboradi.

1882 yilda Buxoro armiyasining bir necha zobitlari ushbu ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Ammo amir avvaliga Chor Rossiyasi fuqarolarini bunday ko'krak nishonlar bilan taqdirlashga ehtiyotkorlik bilan yondashgan. Ammo amir Muzaffar vafotidan so'ng taxt vorisi amir Abdulahad 1885 yildan boshlab "oltin yulduz" kokrak nishon bilan rus zobitlarini ham taqdirlashga keng tus beradi. Ammo rus zobitlari ushbu nishonni qabul qilsalarda, uni 1893 yilgacha har doim ham ta'qib yurishmagan. Ular faqatgina amir qabuliga kirganlaridagina ushbu ko'krak nishonini taqishgan.

Amirlik tomonidan ta'sisi etilgan nishonlar. Keyinroq 1905 yildan e'tiboran amirlikning bunday ko'krak nishonlari Chor Rossiyasining zargarlik firmalari tomonidan yasala boshlangan. 1906 yildan e'tiboran "Eduard" nomli mashhur firma amirlikning nishonlarini o'zining firma belgisi ostida chiqara boshlagan. 1898 yil Buxoroda Aleksandr III xotirasiga bag'ishlab "Iskandar Salis" "Aleksandr quyoshi" nomli orden ta'sis etildi. Ushbu orden bilan faqatgina yuqori mansabdor rus amaldorlari taqdirlandi. "Aleksandr quyoshi" sof tillodan ishlanib sakkiz qirrali kichik yulduz shaklida edi. Uning markazida aylana bo'lib, aylanada uchburchak shaklidagi "A" harfi to'rtta brilliant asosida tasvirlangan. Shuningdek uning yonida arab raqamida 3 sonini va "Minnatdor Buxoro shahridan Iskandar Salis nishoni" yozuvini ko'rish mumkin edi. Nishonda lenta mavjud bo'lib, uning rangi qizil, qora, oq va ko'k chiziqlardan iborat bo'lgan. Amir Sayyid Olimxonni vatanda qolgan qarindoshlaridan biri Fayzullo Qilichevning ma'lumotlaridan --- "Amir Olimxonning 12 o'g'li, 9 qizi hozir tirik. (1993 yildagi ma'lumot). Ular Turkiyada, Pokistonda, Eronda, Germaniyada, Amerikada sog'-salomat yashayapti. Ingliz tili, urdu va turk tillarini yaxshi bilishadi. Deyarli hammasi shoir, hammasining qo'li gul. Hatto, sakson yoshli o'g'li ham zardo'zlik bilan shug'ullanadi. Tikkan kashtalarining bejirimligi, nafisligi to'g'risida gapirsam ishonmaysiz. Buxoro zardo'zlarining ishini ko'rib, ular ba'zan xafa bo'lisharkan tabiiy emas, deb. Bir o'g'li — Said Kabir Olimxon o'g'li stomatolog shifokor. Azimiy taxallusi bilan she'rlar ham yozadi, bir nechta kitoblari chiqqan. Turkiyada yashaydi. Bundan tashqari, ajoyib hunarmand ham, bo'sh vaqtda turli narsalar yasab sotadi, o'zining 5-10 ta shaxsiy do'koni ham bor. Azimiyning o'g'li esa turli xil kiyimlar tikadigan usta. 30-35 daqiqada xohlagan bichimda sumkami, palto, kurtkami, xullas, xohlagan narsangizni tikib berishi mumkin. Har kuni 3 million

lira daromad oladi. Turkiya gazetalaridan birida yaqinda u bilan suhbat e'lon qilingan ekan. Jurnalistning "Buncha pulni nima qilasan, kuniga 3 million lira hazilakam gap emas-ku?", degan savoliga u "Pulni boylik uchun yig'ayotganim yo'q, bobomning yurtiga — O'zbekistonga arzirli sovg'a olib borish uchun to'playapman", deb javob bergan ekan. O'qib g'ururlandim. Amir Olimxonning eng kenja qizi Shukriya ham Yashin taxallusida she'rlar yozadi. Hozir Amerikada yashaydi. Amerika teleradioeshittirishlar kompaniyasida sharq tillari bo'yicha suxandon. Ellik ikki yoshda. O'g'il, qizi bor. O'g'lining ismi Aziz. Istanbulga meni ko'rgani kelishdi. Ular bilan dildan suhbatlashdim. Bu suhbatlar, bu diydorlashuv tafsilotlari qog'ozlarga sig'maydi. Amir Olimxonning ikki ayoli hozir Turkiyada yashaydi. Men chet el safarim davomida yuzlab xonadonlarda bo'ldim, juda ko'p qarindoshlarimni ko'rdim. Juda ko'p ajoyib esdalik suratlar oldim. Bularni qanchalik ta'riflasam baribir kamlik qiladi!"1983 yilda Said Temur Olimiy Moskvada shahar adreslar byurosi orqali amakisi Shohmurod Olimovni qidirib topib, uyiga boradi. Shohmurod jiyanini ancha sovuq qabul qiladi. U gapni qisqa qilib: «Nima qilasan mening ham, o'zingning ham hayotingni xavf ostiga qo'yib? Davlat xavfsizligi qo'mitasi xodimlari sening bu yerga kelganingni bilishadi», deb jiyanini kvartirasidan chiqarib yuborgan ekan. Said Ali va Said Temur amir Afg'onistonga qochib borganidan keyin tug'ilgan o'g'illaridan birining farzandlaridir. U bu o'g'liga Badaxshon hokimining qizini olib bergan edi. Said Temur Sovet Ittifoqida o'qishni bitirgach, Toshkentda qolishga ko'p harakat qildi. Sababi, bu paytda Afg'onistonda borar joyi yo'q, ota-onasi uy-joyini sotib, yetti farzandi bilan Amerikaga ko'chib ketishgan edi. Lekin unga Toshkentda qolishiga ruxsat berilmadi. Shundan keyin, Said Temur Afg'onistonga jo'nab ketdi. Aytishlaricha, u Kobulga emas, tikka G'azna shahriga borib, u yerdan Pokistonga o'tib, so'ngra Amerikaga — ota-onasining oldiga jo'nab ketibdi. Hozir Afg'onistonda amir Said Olimxon avlodlaridan deyarli hech kim yashamaydi. Aprel inqilobidan keyin ularning hammasi Amerikaga ko'chib ketishgan. Amir Sayyid Olimxon Kobul shahri chekkasidagi ko'rimsizgina bir qabristonga dafn etilgan. Qabr toshiga ism-sharifi, tug'ilgan va vafot etgan yillari, shajarasi dariy tilida yozib qo'yilgan.

References:

- 1.Ostonayeva Dilfuza Faxridinovna "Ajdodlar Ruhi"
- 2.Eshbolta Qobilovni " Sharqiy Buhoro tarixi " 2022-yil nashr
- 3.Amir Sayyid Olimxonning "Buxoro Xalqining xasrati"
- 4."Sharq yulduzi" jurnali, 1992-yil, 3-son